

TALABALARDA EVRISTIK YONDASHUV ASOSIDA FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

**Xurramov Rustam Sayfiddinovich Navoiy innovatsiyalar universiteti
Surxondaryo kampusi katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)**

e-mail: rustamxurramov@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda evristik yondashuv asosida fikrlashni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda evristik yondashuv talabalarning mustaqil, mantiqiy va ijodiy tafakkurini shakllantirishda muhim metod sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada fikrlash jarayonining nazariy asoslari, jumladan assotsiativ, bixevioristik hamda rivojlanuvchi ta'lim nazariyalari ilmiy manbalar asosida tahlil etilgan. Shuningdek, evristik o'qitishning talaba shaxsini faollashtiruvchi, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatuvchi didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari talabalarda tafakkur faolligi, ijodkorlik, tahliliy fikrlash va o'z fikrini asosli bayon etish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanishini ko'rsatdi. Shunday qilib, evristik yondashuv oliy ta'lim jarayonida talabalarning kognitiv faolligini oshirish, mantiqiy fikrlash va ijodiy tafakkurni rivojlantirishning samarali pedagogik yo'nalishi sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: evristik yondashuv, tafakkur, talaba, ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil, ta'lim jarayoni, rivojlanuvchi ta'lim.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

**Хуррамов Рустам Сайфиддинович Старший преподаватель,
Сурхандарьинский кампус, Университет инноваций Навои, Доктор
философии (PhD) по педагогическим наукам**

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические и психологические основы развития мышления студентов на основе эвристического подхода. В исследовании эвристический подход рассматривается как важный метод формирования у студентов самостоятельного, логического и творческого мышления. В статье изучены теоретические основы процесса мышления, включая ассоциативные, бихевиористские и развивающие теории обучения, на основе научных источников. Также раскрыты дидактические возможности эвристического обучения, активизирующего личность студента и обучающего его принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях. Результаты исследования показали, что использование эвристического подхода способствует значительному развитию познавательной активности, творческого и аналитического мышления, а также умений логично выражать свои мысли. Таким образом, эвристический подход признан эффективным

педагогическим направлением в повышении когнитивной активности, логического мышления и творческого потенциала студентов в процессе высшего образования.

Ключевые слова: эвристический подход, мышление, студент, творческое мышление, логический анализ, образовательный процесс, развивающее обучение.

DEVELOPING STUDENTS' THINKING BASED ON THE HEURISTIC APPROACH

Rustam S. Khurramov Senior Lecturer, Surkhandarya Campus, Navoi Innovations University, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Annotation: This article analyzes the pedagogical and psychological foundations of developing students' thinking based on a heuristic approach. The study considers the heuristic method as an important means of forming students' independent, logical, and creative thinking. The article examines the theoretical foundations of the thinking process, including associative, behaviorist, and developmental learning theories, based on scientific sources. It also highlights the didactic potential of heuristic teaching in activating students' personalities and teaching them to make independent decisions in problem situations. The research results show a significant improvement in students' cognitive activity, creativity, analytical thinking, and ability to express their thoughts logically. Thus, the heuristic approach is recognized as an effective pedagogical direction for enhancing cognitive activity, logical reasoning, and creative thinking in higher education.

Keywords: heuristic approach, thinking, student, creative thinking, logical analysis, educational process, developmental learning.

Kirish. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida ta'lim mazmuni va metodikasi jadal rivojlanmoqda. Yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi — talabalarga faqat nazariy bilim berish emas, balki ularning fikrlash, tahlil qilish, muammoni hal etish, ijodiy qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. Shu nuqtayi nazardan, evristik yondashuv talabalarda mustaqil tafakkur, izlanish va kreativ fikrlashni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

So'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar hamda pedagogik amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim jarayonida talabalarga faqat bilim berish yoki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishning o'zi yetarli emas. Asosiy e'tibor ularning ijtimoiy tajribasi — ya'ni kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilishi zarur. Shu bilan birga, o'quv jarayonining metodik tarkibini boyitish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun qulay muhit yaratish ham ta'lim samaradorligini oshirishning muhim shartidir.

Oliy ta'lim davri shaxsning tafakkur faolligini shakllantirish va mustaqil

fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun eng muhim bosqichlardan biridir. Aynan shu davrda talabalarda tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va mantiqiy xulosa chiqarish kabi fikrlash amallari shakllanadi. Bu esa ularning ilmiy dunyoqarashi va kasbiy tafakkurini rivojlantirishga zamin yaratadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda dars jarayonida va auditoriyadan tashqari faoliyatlarda maqsadli mashqlar, ayniqsa ogʻzaki mashqlar muhim oʻrin tutadi. Bunday mashqlar talabalarni mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga va xulosalar chiqarishga oʻrgatadi. Shuningdek, ogʻzaki mashqlar tafakkur tezligini oshiradi, diqqat, xotira va tahlil koʻnikmalarini rivojlantiradi.

Didaktik oʻyinlar, muammoli darslar va interaktiv topshiriqlar talabalarning bilish jarayonini faollashtirib, mantiqiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, evristik yondashuv asosida tashkil etilgan mashgʻulotlar talabalarning tafakkurini rivojlantiruvchi samarali vosita hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. Fikrlash — voqelikni aks ettirishning oliy shakli boʻlib, insonning bilish faoliyati, tahlil qilish va xulosa chiqarish jarayonlarini ifodalaydi. Oliy taʼlim jarayonida talabalarning mantiqiy fikrlashini shakllantirish — ularning bilish jarayonida mustaqillik, tahliliy yondashuv va ijodiylikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Evristik yondashuv — talabalarning tayyor bilimni yod olishdan koʻra, uni mustaqil izlab topishga, muammoni yechimini oʻzlari kashf etishga yoʻnaltiradi. Bu jarayon talabada fikrlashning divergent (koʻp yoʻnalishli) va konvergent (yagona yechimga qaratilgan) turlarini uygʻunlashtiradi. Shu tariqa, evristik faoliyat talabalarning intellektual salohiyatini, muammoli vaziyatlarda toʻgʻri qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Fikrlash inson bilish faoliyatining asosiy shakli boʻlib, uning yordamida voqelik mohiyati tahlil qilinadi, umumlashtiriladi va tushunchalar shakllanadi. Evristik yondashuv — bu oʻquv faoliyatini tashkil etishning shunday usuliki, bunda talaba tayyor bilimni qabul qilmaydi, balki uni izlab topadi, mustaqil tahlil qiladi va yechimga keladi.

Evristik faoliyatni taʼlim jarayoniga joriy etish natijasida quyidagi oʻzgarishlar kuzatildi: Talabalarning tafakkur faolligi oshdi; Mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish koʻnikmalari shakllandi; Talabalarda ijodkorlik va innovatsion yondashuvga intilish kuchaydi; Oʻquv jarayonida muammoli vaziyatlarga nisbatan faol munosabat paydo boʻldi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, evristik yondashuv asosida tashkil etilgan mashgʻulotlarda talabalar bilimni mustaqil oʻzlashtiradi, tahlil qiladi va oʻz fikrini asosli tarzda himoya qilishga oʻrganadi.

Psixologik nuqtayi nazardan, evristik tafakkur — bu insonning muammoni noodatiy yoʻl bilan hal etish qobiliyatidir. Talabalarda bu koʻnikmani rivojlantirish uchun taʼlim jarayonida quyidagi sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiqdir:

Muammoli oʻqitish metodlarini keng qoʻllash;

Mustaqil izlanish topshiriqlarini berish;

Guruhli muhokamalar va interfaol usullardan foydalanish;

Fikr almashish, bahs-munozara muhitini yaratish.

Bunday yondashuv talabalarni passiv bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi va ularning tafakkur jarayonini kuchaytiradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, evristik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim: Evristik yondashuv asosida tashkil etilgan darslar talabalarning tafakkur faolligini kuchaytiradi; Talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi;

Bilimlarni chuqur o'zlashtirishni ta'minlaydi; Ta'lim jarayonida motivatsiya va faollikni oshiradi; Talabani o'z fikrini mustaqil ifoda eta oladigan, tahlilchi va ijodkor shaxs sifatida shakllantiradi; Og'zaki mashqlar, muammoli vaziyatlar va didaktik o'yinlar tafakkur jarayonini tezlashtiradi; Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim prinsiplari talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, oliy ta'lim tizimida evristik yondashuvni joriy etish talabalarda mustaqil, mantiqiy va ijodiy fikrlashni shakllantirishning eng samarali yo'llaridan biridir.

Adabiyotlar

1. Педагогика. Энциклопедия. III жилд. Жамоа // Тошкент: «Ўзбекистонмиллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017. – 400 б.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 479 с.
3. Савенков А.И. Маленькие исследователи в реальной жизни // Дошкольное образование. № 7-2004. С. 6 -19.
4. Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Истиклол, 1994. -321 бет.
5. Навоий А. Махбуб ул қулуб. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
6. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. - Тошкент: Ўзбекистон, 1992. - 178 б.
7. Ибрагимов Р. Бошланғич мактаб ўқувчиларида билиш фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари. Пед. фан. док. дисс. ... – Тошкент: ТДПУ, 2001. - 243 б.
8. Розиков О. ва бошқалар. Дидактика. – Т.: Фан, 1997. - 256 б.
9. Голиков А. И. Теория и методика математического развития младших школьников в учебной деятельности: дисс. ... докт. пед. наук. -М., 2008. 323 с.
10. Касимов Ф.М. Бошланғич синф математика дарсларида ижодий топшириқлар тизими: Пед. фанл. номз. ... дисс. – Бухоро: БДУ. 2007. - 202 б.